

PAXTA XOM ASHYOSINI SAQLASH JARAYONIDA HARORAT O'ZGARISHINI TOLA SIFATIGA TA'SIRI.

Yuldasheva Dilorom Xusniddin qizi

Jo'rayeva Shakarxon Abrorbek qizi

Guliston davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621626>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 05- June 2025 yil

Nashr qilindi: 09- June 2025 yil

KEYWORDS

*Paxta, tola, namlik,
harorat, iqlim, zararkunanda,
havo aylanishi.*

ABSTRACT

Paxtani saqlash va jinlash jarayonlari samaradorligini oshirishda va nafaqat mahsulot sifati, balki butun paxtachilik tarmog'ining iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim bosqichdir. To'g'ri tashkil etilgan saqlash va jinlash tizimi paxtadan olinadigan foydani oshiradi, chiqindilarni kamaytiradi va raqobatbardosh tola mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Namlik, harorat, havo aylanishi va zararkunandalarga qarshi kurashish – saqlashdagi tasir etuvchi asosiy omillardir.

Bugungi kunda yengil sanoat tarmoqlarining jadal rivojlanishi, ayniqsa to'qimachilik sanoatining modernizatsiyalashuvi paxta xom ashyosiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Respublikamizda paxta yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash jarayonlari har yili takomillashib borayotgan bo'lsa-da, xom ashyo sifatining saqlanishi muhim omil bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, paxta tolasining fizik-mexanik xususiyatlari – uzunligi, mustahkamligi, ranggi va elastikligi – uni saqlash sharoitlariga bevosita bog'liqdir.

Paxta xom ashyosi yig'ib olinganidan keyin tozalash, quritish, saqlash va tashish kabi bosqichlardan o'tadi. Ushbu jarayonlarda, xususan saqlash davrida, harorat va namlik kabi omillar tola sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Haroratning keskin o'zgarishi yoki saqlash sharoitlariga rioya qilinmasligi natijasida tola chirishiga, rangining o'zgarishiga, mexanik mustahkamligining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa keyingi qayta ishlash bosqichlarida mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu boisdan, paxta xom ashyosini saqlash jarayonida optimal harorat rejimini belgilash, harorat o'zgarishlarining tola sifati va tarkibiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu bitiruv malakaviy ishida paxta xom ashyosini saqlashda harorat omilining tola sifatiga ta'siri tahlil qilinadi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

1-jadval. Tolaning asosiy sifat ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Ta'rif va baholash mezonlari
Tola uzunligi	ingichka tolali paxtalarda 35–42 mm. Tola qancha uzun bo'lsa, shuncha yuqori sifatli hisoblanadi.
Tola ingichkaligi	Tola diametri 12–14 mikron atrofida. Nozik tolalar yumshoq va silliq bo'ladi.
Tola mustahkamligi	Odatda 34–38 g/tex atrofida. Bu tolani to'qimachilikda ishlov berishdagi chidamliligini ko'rsatadi.
Tola chiqindililigi	Paxta massasidan tolaga ajralgan foydali qismining nisbati – odatda 34–38%. Yuqoriligi afzal.
Namlik	Normal holatda 6–8%. Yuqori namlik chirish xavfini oshiradi.
Chiqindi, iflosliklar	Tuproq, barg, somon va boshqa begona moddalarning miqdori – 1.5% dan oshmasligi kerak.
Rang	Oq, sarg'ish-oq, och sarg'ish – paxta tozalik darajasiga qarab baholanadi.

G'aramlarda saqlanayotgan ingichka tolali paxta navlari birinchi o'lchovda ko'rsatilgan haroratdan yuqori bo'lsa yoki ma'lum bir nuqtalarda dastlabki o'lchovlardan so'ng 20-30 ko'tarilsa g'aramlardan nam havoni so'rish va paxta xaroratini majburiy ravishda sovitish bo'yicha zudlik bilan chora ko'rish kerak. Havoni so'rish tunnel orqali olib boriladi. Tunnelning kengligi 0,8-1 m, balandligi esa 1,8-2 m dan kam bo'lmasligi kerak. Havoni so'rish uchun maxsus UVP qurulmasidan foydalaniladi. Paxtaning rangi buzulmasligi va saqlashdan so'ng oq rangda bo'lishi uchun havoni profilaktik tortish muddati 8 soatdan oshmasligi lozim. Saqlanayotgan paxtadan havoni tortish belgilangan mudatlarda o'tkazilib turulsa, bu paxtaning tabiiy sifati 5-6 soatgacha buzulmaydi.

1-rasm. Punktlarda g'aramlash jarayoni

G'aramlarda saqlanayotgan ingichka tolali paxta navlarini haroratini aniqlash uchun termoshup g'aramning 8 nuqtasida 3 m chuqurlikda; yopiq omborlar, shiyponlarda esa 4 nuqtadan g'aram balandligini yarimigacha kiritilib o'lchanadi. Paxta xarorati issiq kunlarda

250 gacha chegaradan yuqori bo'lsa meyorida hisoblanadi. G'aramlashda paxtalasrni g'aram chetidan kamida 0,5 m ichkarida 2,5-3 m kenglikda zichlay boshlash kerak. G'aramlarning qiyshayib ketmasligi, deformatsiyalanmasligi va yoriqlar xosil bo'lmasligi uchun paxtani shibalashga qalinligi 0,8-1 m bo'lganda kirishiladi, Paxta buntining yonidan yonidan 0,5 m dan 2,5-3 m gacha shibalanadi. G'aram maydonchasining atroflariga to'kilgan paxtani ifloslanmasligi uchun 1,5-2 m brzent to'shab qo'yiladi, bir kunda 5 ta g'aramga 50-60 tonna paxtani joylashtirish va bita g'aramni 10 kun ichida joylashtirib tayyor qilish kerak. Ochiq maydonlarda saqlanayotgan ingichka tolali paxta navlarini yomg'ir va namgarchilikdan saqlash uchun o'lchami 8,5-7 m li brzentlardan foydalaniladi.

2-rasm. A-Elektroni termoshup, B-Vintiliyator

2-jadval.G'aramlarda saqlanayotgan paxtadan havoni tortish muddatlari

Paxtaning namligi %	Havoni tortishi vaqti			Havoning nisbiy namligi % (ko'pi bilan)
	Birinchi marta g'aramlash bitgandan keyin necha kun o'tgach	Ikkinchi marta necha kun o'tkach	Keyenchalik xar gal necha kun o'tkach	
I-II nav paxtani saqlanganda				
12-14 %	7-10 kunda	10 kunda	15 kunda	75%
14-16 %	5-8 kunda	8 kunda	12 kunda	80%
16-18 %	5 kunda	5 kunda	8 kunda	85%
III-IV-V nav paxtani saqlaganda				
14-16 %	7-10 kunda	10 kunda	15 kunda	75%
16-18 %	5-8 kunda	8 kunda	10 kunda	85%
18-20 %	3-5 kunda	5 kunda	8 kunda	90%
20 % yuqori	3-4 kunda	5 kunda	7 kunda	95%

Paxtaning harorati avval tekshirilganidan loaqal 1,0 darajaga ortib ketganligi aniqlansa, uning haroratini har kuni o'lchab turish talab qilinadi. Agar keyingi 2-3 o'lchashda haroratni tobora ortib borayotganligi kuzatilsa laboratoriya

darhol bu haqda tayyorlov maskani mudiri va korxonada texnik nazorat bo'limi boshlig'iga zudlik bilan o'z-o'zidan qizish o'chog'ini yo'qotish choralarini ko'rish uchun xabar beradi. O'lchov natijalari paxtani saqlash daftariga yozib boriladi, bunda profilaktika ishlarini boshlanishi va tugallanishi qayd qilinadi.

Laboratoriya ishtirokida paxta tozalash korxonasi tayyorlov va texnika bo'limlari boshliqlari kamida har o'n kunda bir marta g'aramlar to'g'ri bosilayotganligini, omborlardan foydalanishini va korxonadan tashqaridagi tayyorlov maskanlarida, xom ashyo va texnik nazorat bo'limi boshliqlari esa paxta tozalash korxonasi qoshidagi tayyorlov maskanlarida saqlanayotgan paxta sifatini tekshirib turishlari lozim. Har bir tekshiruv natijalari paxtani saqlash holati daftariga qayd qilinadi.

Paxta holatini tekshirishda quyidagilar aniqlanadi:

- chakka o'tishi va boshqa sabablar tufayli namlik ortib ketmaganmi?
- o'z-o'zidan qizish jarayoni boshlanmaganmi?
- brezentlarda qora dog'lar paydo bo'lmaganmi (paxtaning o'z- o'zidan qizish joyini bildiradi)?
- tunnellar boshida nam joylar yo'qmi (agar nam bo'lsa shu joy yaqinida ho'l paxta borligidan darak beradi)?
- g'aramda o'zgarishlar (deformatsiyalar) yuz bermaganmi?

Paxta tozalash korxonasi va tayyorlov maskani laboratoriyasi I-II nav paxta holatini har 10 kunda, III-V navlar holatini esa har 5 kunda tekshirib turadi. Har bir to'ladagi paxtaning tekshirish holati laboratoriya daftariga qayd qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Унгаров, А. А., Худайбердиев, Р. Х., & Камолов, Б. И. (2025). 5ЛП ЛИНТЕРНИНГ ИШЧИ КАМЕРАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Экономика и социум, (2-1 (129)), 1270-1276.
2. O'G, U. A. A. M., Eshdavlatovich, X. U. B., O'G, J. R. I. M., Weizhou, Z., & Xueji, Y. (2025). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4), 112-115.
3. Ungarov A. et al. RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC LINTERS WORKING CHAMBER //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2025. – Т. 4. – №. 8. – С. 63-66.
4. Ungarov, A. A., & Xodiyev, U. E. (2024). MAXALLIY LINTERLAR SAMARADORLIGI. TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(14), 98-100.
5. O'G, Ungarov Azizbek Abdumo'Min, Xudayberdiev Rustamjon Xasanovich, and Yuldasheva Dilorom Xusniddin Qizi. "ANALYSIS OF EFFECTIVE SEED LINTER TECHNOLOGY IN COTTON GINNING ENTERPRISES." American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations 4.04 (2024): 12-15.

6. Yuldasheva, D., & Suvonqulova, M. (2025). VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TEXNIKA FANLARINI O'QITISH SAMARADORLIGI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(3), 142-145.

7. Qizi, Yuldasheva Dilorom Xusniddin, and Mehmonova Shahina Ochilovna. "PAXTANI SAQLASH QOIDALARI VA UNI SAQLASH DAVRIDA SIFATINI ANIQLASH." Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 4.5-1 (2024): 162-166.

